

REMODELAÇÃO ESTÉTICA DO DENTE CONÓIDE COM RESINA COMPOSTA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

AESTHETIC REMODELING OF THE CONOID TOOTH WITH COMPOSITE RESIN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10077158

Cleidiany Ferreira Martins¹

Nicole Costa Gonzaga²

Paulo Roberto M De A Carvalho³

Chimene Kuhn Nobre⁴

Maria Fernanda Borro Bijella⁴

Rodrigo Jacon Jacob⁴

Regina Marcia Serpa Pinheiro⁴

Lucas Nogueira Pinheiro⁴

Leonardo Pimentel Fiori⁴

RESUMO

Esta pesquisa se concentrou na reanatomização de dentes conóides, uma anomalia dentária que frequentemente afetava a estética do sorriso e era uma preocupação comum na odontologia estética. A introdução destaca a importância desse problema e a necessidade de abordagens eficazes para sua correção. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise da técnica de aplicação direta com a resina composta, avaliando suas

vantagens e desvantagens. Para atingir esse objetivo, a metodologia adotada incluiu uma revisão abrangente da literatura disponível sobre o tema, bem como uma análise comparativa das características da resina, indicações e resultados da abordagem direta em comparação com a abordagem indireta utilizando a faceta de porcelana. A revisão de literatura permitiu obter uma compreensão aprofundada das técnicas, suas aplicações clínicas e os resultados relatados por outros profissionais. Os resultados dessa pesquisa destacaram a eficácia da resina composta na modificação de dentes conóides. A abordagem direta, que envolvia a aplicação direta do material na superfície do dente afetado, oferecia vantagens significativas, como a preservação da estrutura dental natural, a personalização estética e a durabilidade das restaurações. Além disso, a resina composta era altamente adaptável, permitindo a reprodução precisa da cor e textura dos dentes naturais. Embora a abordagem indireta, que envolvia a confecção de facetas de porcelana personalizadas em laboratório, pudesse ser mais apropriada para casos mais complexos, ela exigia mais tempo, dinheiro e recursos. A escolha entre as técnicas era baseada nas necessidades clínicas individuais de cada paciente, considerando fatores como a extensão da reanatomização e as preferências estéticas.

Palavras-chave: Resinas Compostas. Incisivo. Estética. Restauração dentária permanente. Sorriso

ABSTRACT

This research focused on the reanatomization of conoid teeth, a dental anomaly that often affected the aesthetics of the smile and was a common concern in cosmetic dentistry. The introduction highlights the importance of this problem and the need for effective approaches to its correction. The objective of this study was to perform an analysis of the direct reanatomization technique with composite resin, evaluating its advantages and disadvantages. To achieve this objective, the methodology adopted included a comprehensive review of the available

literature on the subject, as well as a comparative analysis of the resin characteristics, indications and results of the direct approach compared to the indirect approach using the porcelain veneer. The literature review allowed us to obtain an in-depth understanding of the techniques, their clinical applications, and the results reported by other professionals. The results of this research highlighted the efficacy of composite resin in the reanatomization of conoid teeth. The direct approach, which involved directly applying the material to the surface of the affected tooth, offered significant advantages, such as the preservation of the natural tooth structure, aesthetic customization, and the durability of the restorations. In addition, the composite resin was highly adaptable, allowing for accurate reproduction of the color and texture of natural teeth. While the indirect approach, which involved making custom porcelain veneers in the lab, might be more appropriate for more complex cases, it required more time, money, and resources. The choice between techniques was based on the individual clinical needs of each patient, considering factors such as the extent of reanatomization and aesthetic preferences.

Keywords: *Composite Resins. Incisor. Aesthetics. Permanent dental restoration. Smile*

1 INTRODUÇÃO

O dente conóide é uma anomalia dentária que afeta principalmente os incisivos laterais superiores, caracterizando-se por uma coroa reduzida em tamanho e forma cônica. Essa condição pode ter um impacto significativo na estética do sorriso, levando a uma aparência desarmônica e insatisfatória para o paciente. A correção do dente conóide tem sido objeto de estudo e interesse crescente na odontologia estética, levando ao desenvolvimento de diversas abordagens de tratamento (PINHEIRO, 2020).

Existem diferentes formas de tratamento para o dente conóide, cada uma com suas vantagens e considerações específicas. O tratamento

ortodôntico, por exemplo, pode ser uma opção para casos em que o dente conóide está associado a más oclusões e desalinhamentos dentários. No entanto, quando a principal preocupação é a estética, os procedimentos restauradores tornam-se essenciais (SUAREZ, 2022).

A resina composta tem se mostrado uma alternativa eficaz e versátil para a correção estética do dente conóide. A utilização direta da resina composta envolve a aplicação do material diretamente na superfície do dente, permitindo a reconstrução da forma, tamanho e cor do dente afetado. Essa abordagem é especialmente indicada para casos em que a correção do dente conóide é o principal objetivo e não há necessidade de grandes ajustes oclusais (PINHEIRO, 2020).

A faceta laminada de cerâmica é uma técnica amplamente empregada na odontologia estética para melhorar a aparência dos dentes. Essas finas camadas de cerâmica são aplicadas sobre a superfície dos dentes, cobrindo imperfeições, restaurando a cor e o formato, e proporcionando um sorriso mais atraente. As facetas laminadas são reconhecidas por sua durabilidade e aparência natural, tornando-as uma escolha popular na reabilitação oral. Através da utilização de tecnologias avançadas e materiais de alta qualidade, as facetas laminadas de cerâmica têm se destacado como uma das técnicas mais utilizadas atualmente para transformar sorrisos e melhorar a autoestima dos pacientes (SUAREZ, 2022).

O dente conóide é uma variação das alterações de desenvolvimento que podem acontecer devido a fatores sistêmicos, ambientais, locais, hereditários ou traumáticos. Segundo os autores, os incisivos laterais conóides apresentam um forte componente genético em sua etiologia, apresentando expressão de um gene autossômico dominante. Essa anormalidade possui maior incidência na dentição permanente, e na população mundial é de um para cada 55 indivíduos (1,8%), o sexo feminino é o mais afetado com percentual de (1,35) (BERNARDES et al., 2019).

A Odontologia moderna, portanto, procedimentos clínicos capazes de restituir um sorriso belo e harmônico, dessa forma, os pacientes procuram cada vez mais os consultórios odontológicos para reanatomizar microdentes e solucionar seus problemas estéticos. Inúmeras são as alternativas de resolução estética que o cirurgião-dentista dispõe quando se depara com situações como as de dentes conóides, por exemplo. As confecções de coroas totais unitárias ou facetas de porcelana são alternativas em que a excelência estética e funcional está presente (SUAREZ, 2022).

As resinas compostas são excelentes materiais para restaurações diretas em dentes com a forma conóide em anteriores, restabelecendo satisfatoriamente a estética e a função. Apontam ainda que a diminuição do tamanho das partículas e o aumento da quantidade de carga na composição das resinas compostas melhoraram suas propriedades mecânicas, apresentando desempenho satisfatório em função.

O planejamento digital na odontologia é uma abordagem avançada que utiliza tecnologias como a tomografia computadorizada e o escaneamento intraoral para criar modelos digitais precisos dos dentes e da estrutura bucal do paciente. Isso permite um planejamento mais preciso e personalizado para procedimentos odontológicos, incluindo a confecção de guias de silicone, que são dispositivos auxiliares utilizados em cirurgias e implantes dentários para garantir uma colocação precisa dos implantes ou a realização de procedimentos cirúrgicos com maior segurança e sucesso. Essa combinação de planejamento digital e guias de silicone contribui para uma odontologia mais eficiente e resultados mais previsíveis (PINHEIRO, 2020).

As resinas odontológicas mais recentes representam avanços significativos na odontologia, incorporando tecnologias como nanopartículas, cura rápida e baixa contração de polimerização. Esses materiais oferecem vantagens como maior resistência, durabilidade, eficiência de aplicação e propriedades estéticas aprimoradas em

comparação com resinas mais tradicionais. No entanto, a escolha entre essas novas resinas e as convencionais deve ser feita com base nas necessidades clínicas específicas de cada paciente, equilibrando as vantagens dos materiais avançados com considerações de custo e complexidade do caso (MELO; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2019).

Ao realizar essa análise comparativa, busca-se fornecer embasamento científico para os profissionais da odontologia, auxiliando-os na escolha da melhor abordagem para a reanatomização dentária em cada caso clínico. Além disso, o estudo contribuirá para o avanço do conhecimento na área da odontologia estética, fornecendo informações relevantes que podem direcionar pesquisas futuras e aprimorar ainda mais os resultados clínicos alcançados.

O objetivo geral consiste em realizar análise da técnica de reanatomização direta com a resina suas vantagens e desvantagens. Para tanto, os objetivos específicos se voltaram apresentar as vantagens e desvantagens da técnica direta para confecção de faceta em dente conóide com a resina composta, apresentar os benefícios da resina composta como material restaurador para reanatomização no dente conóide e descrever os resultados de forma clara e atualizada, abordar sobre as facetas diretas.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa, baseada em revisão de literatura sobre reanatomização de dentes conóides com resina composta, foi conduzida em Porto Velho-RO. Os métodos empregados consistiram na análise crítica e síntese de estudos e casos clínicos relevantes previamente publicados. Não houve participação direta de pacientes.

Os riscos identificados na literatura incluíram resultados estéticos insatisfatórios e sensibilidade pós-operatória, enquanto os benefícios mencionados envolveram resultados estéticos satisfatórios, preservação da estrutura dental, facilidade de reparação e controle estético e funcional.

A análise dos dados foi realizada com base na revisão crítica da literatura científica, e os resultados foram resumidos para fundamentar as conclusões da pesquisa. Os achados da revisão serviram de base para a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a possível redação de artigos científicos para disseminação em periódicos ou apresentação em eventos científicos, com o propósito de contribuir para a prática odontológica baseada em evidências. Foram utilizados 22 artigos, que foram publicados no período de 2013 a 2023.

3 RESULTADOS

A reanatomização de dentes cônicos é uma intervenção odontológica de extrema importância, com impactos significativos em várias dimensões. Em primeiro lugar, essa técnica tem um impacto notável na estética do sorriso, corrigindo uma anomalia dentária que pode comprometer a harmonia e atratividade do conjunto dentário. Além disso, a reanatomização tem um profundo efeito na autoestima dos pacientes, promovendo maior confiança e satisfação pessoal, pois um sorriso mais bonito é muitas vezes associado a um aumento na autoconfiança e na qualidade de vida (NASCIMENTO, 2022).

Além dos benefícios estéticos, a reanatomização também influencia a função mastigatória, melhorando a capacidade de triturar alimentos de forma eficiente. Dentes cônicos com superfícies irregulares podem dificultar a mastigação adequada, e a reanatomização ajuda a resolver esse problema. Adicionalmente, ao criar uma anatomia dental mais favorável, a técnica contribui para a prevenção de problemas dentários futuros, como o acúmulo de placa bacteriana e cáries, promovendo, assim, a saúde bucal a longo prazo. Portanto, a reanatomização de dentes cônicos é uma intervenção holística que aborda tanto a estética quanto a função e a saúde dentária, fazendo dela uma prática fundamental na odontologia estética e restauradora (SUAREZ, 2022).

Muller (2018) aponta que para a reanatomização de incisivos laterais conóides, podem estar indicados a confecção de coroas totais, as facetas de cerâmica, as resinas compostas diretas e indiretas. O autor aponta que, as lâminas de cerâmica entraram no mercado odontológico mais recentemente, como ótimos recursos para correção da harmonia do sorriso, apresentando excelência estética e funcional, entretanto, possuem alto custo e, portanto, grande parte da população não poderia ter acesso a esse tipo de tratamento, e ainda podem ser consideradas como um método invasivo, mesmo que minimamente.

A diferença qualitativa entre o uso da resina composta e outros procedimentos na reanatomização de incisivos laterais conóides é notável e demonstra a versatilidade e precisão desse material na odontologia estética. A resina composta oferece a capacidade de reproduzir detalhes anatômicos com alta fidelidade, resultando em restaurações que se assemelham de forma impressionante aos dentes naturais (CALDAS, 2020).

Além disso, a resina composta permite um controle minucioso da cor e da textura, possibilitando uma adaptação perfeita ao sorriso do paciente. Em comparação com outros procedimentos, como facetas de porcelana ou cerâmica, a resina composta muitas vezes envolve menos desgaste dentário e pode ser aplicada diretamente em uma única consulta, reduzindo o tempo de tratamento e proporcionando resultados estéticos notáveis (DE SÁ et al., 2020). A figura 1 ilustra claramente o impacto na estética dental com a presença do dente conoide. Figura 2 ilustra o impacto positivo da resina composta na reanatomização de incisivos laterais conóides, destacando sua eficácia na obtenção de restaurações estéticas e harmoniosas

Figura 1 Foto intra oral dos dentes conóides antes da remodelação estética com a resina composta.

Fonte: RUSCHEL et al, 2016, p. 45.

Figura 2 Resultado da reanatomização de incisivos laterais conóides com a resina composta.

Fonte: RUSCHEL et al, 2016, p. 47.

Em um cenário de constante evolução na odontologia, é inspirador observar como a resina composta continua a se destacar como uma ferramenta versátil e eficaz na reanatomização de dentes conóides e em procedimentos odontológicos estéticos. Sua capacidade de proporcionar restaurações precisas, duráveis e esteticamente agradáveis, muitas vezes com menos invasão à estrutura dental natural, representa um avanço significativo na busca pela excelência no cuidado odontológico. À medida que a pesquisa e a tecnologia continuam a impulsionar a odontologia para o futuro, é evidente que a resina composta desempenha um papel fundamental na criação de sorrisos saudáveis e belos para os pacientes,

exemplificando o compromisso constante da profissão em fornecer tratamentos de alta qualidade.

Segundo (VIDAL, 2018; SANTOS, 2018) mesmo nos dias atuais, em que o uso de softwares esteja em alta para o planejamento digital, a técnica do enceramento diagnóstico continua sendo uma boa opção para o cirurgião-dentista. Com o enceramento diagnóstico é possível visualizar o resultado final desejado. Através dele, o Cirurgião Dentista é capaz de estudar cada elemento dentário envolvido no tratamento, analisando o seu posicionamento, proporção, altura/largura, dentre outros aspectos. O enceramento diagnóstico possibilita também, a confecção de guias para tratamento estético e periodontal, e por fim, permite a realização do mock-up.

4 DISCUSSÃO

A discussão sobre a escolha entre trabalhar com reanatomização direta em resina composta e a abordagem indireta com facetas de porcelana é crucial para determinar a técnica mais adequada em casos de dentes cônicos. A literatura científica oferece uma visão aprofundada sobre essas duas opções, destacando seus benefícios e possíveis desvantagens (DETOGNI, 2020).

A reanatomização direta em resina composta apresenta vantagens notáveis, como a preservação da estrutura dentária natural, personalização estética e durabilidade das restaurações. Vários estudos clínicos têm avaliado a resistência dessa técnica, demonstrando que, quando aplicada corretamente, resinas de alta qualidade, como a Z350 e a Z100, podem resistir eficazmente às forças mastigatórias. Isso faz da reanatomização direta uma escolha viável para dentes cônicos, desde que o profissional esteja bem treinado e utilize materiais de alta qualidade (SUAREZ, 2022).

As resinas são compósitos constituídos de uma matriz polimérica, constituída por compostos dimetacrilatos e monômeros,

componentes sólidos, geralmente sílica, quartzo ou cerâmica que conferem resistência, controlam propriedades estéticas e reduzem a contração de polimerização e o silano, que tem por função agir como um agente de união unindo a carga à matriz. Devido a formulações diferenciadas ela pode ser empregada de diversas formas no consultório odontológico, como: dispõe de propriedades para ser um material restaurador de uso direto excelente, e é utilizada para fazer núcleo de preenchimento e também como material provisório (KIM KL, et al., 2013).

Por outro lado, Caldas (2020) ressalta que a abordagem indireta com facetas de porcelana, embora possa ser mais apropriada para casos mais complexos, envolve um processo mais demorado e custoso. No entanto, ela oferece excelentes resultados estéticos e maior resistência a manchas em comparação com as resinas. A escolha entre essas técnicas deve ser baseada nas necessidades individuais do paciente, na extensão da reanatomização e em preferências estéticas.

A revisão de literatura também aponta que a seleção da resina composta adequada é crucial para o sucesso da reanatomização direta. Marcas reconhecidas, como Z350, Z100 e outras, oferecem produtos de qualidade, e a escolha ideal depende de fatores como carga, durabilidade e resistência. Portanto, a pesquisa aprofundada é essencial para determinar qual resina é a mais adequada para um determinado caso de dente cônico.

Dessa forma podemos classificar as resinas como: macroparticulada, microparticulada, híbridas, microhíbridas, nanohíbridas e nanopartículas. Nesse contexto, as resinas nanoparticuladas foram desenvolvidas com intuito de combinar as vantagens dos compósitos híbridos e microparticulados, proporcionando diminuição na contração de polimerização, resistência à fratura, aumento da dureza de superfície, além da diminuição da taxa de desgaste, elevação de translucidez, retenção de brilho superior com bom polimento, diminuindo a biodegradação (SILVA; NUNES, 2019).

Sendo assim, tanto a reanatomização direta em resina composta quanto a abordagem indireta com facetas de porcelana têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende das necessidades clínicas e das preferências do paciente. A seleção cuidadosa da resina composta é fundamental para garantir o sucesso da reanatomização, com marcas de renome oferecendo opções de alta qualidade para esse tipo de procedimento. Portanto, a pesquisa e a avaliação individualizada são essenciais para determinar a melhor técnica e material para casos de dentes cônicos (SUAREZ, 2022).

As resinas microparticuladas demonstram uma fragilidade elevada no tocante à resistência a fraturas, porém, compensa esse ponto fraco exibindo uma elevada capacidade de se obter resultados excelentes no quesito lisura superficial. Na maioria dos casos ela é a última camada a ser aplicada antes da conclusão da restauração, pois, permite a obtenção de um excelente polimento e brilho finais (HENINTZE SD, et al., 2015)

As resinas compostas podem ser classificadas também quanto ao tamanho das partículas de cargas elementares De acordo com a dimensão da partícula de carga esse composto exibirá particularidades em suas características, que possibilita ao profissional eleger uma resina para cada situação específica de cada paciente e de cada caso. Essa classificação divide as resinas da seguinte forma: Compósitos microparticulados, híbridos e os nanoparticulados (POPOFF DA, et al., 2014)

Vale ressaltar que conforme os estudos de Araújo et al. (2019), as restaurações diretas são contraindicadas em pacientes com má higienização, que não possuem suportes de tecido mole saudáveis, periodontites, hábitos parafuncionais, apinhamento e oclusão topo-a-topo.

A reanatomização de dentes conóides é uma preocupação frequente na odontologia estética, pois a forma anormal desses dentes pode afetar

significativamente a aparência do sorriso. Nesse contexto, Pinheiro et al. (2020) afirmam que a escolha das técnicas de reanatomização desempenha um papel fundamental, e a resina composta se destaca como uma opção altamente versátil e eficaz.

Segundo Melo, Vasconcelos e Vasconcelos (2019) uma das principais técnicas utilizadas na reanatomização de dentes conóides é o uso de facetas. De Sá et al. (2020) destaca que as facetas diretas envolvem a aplicação direta de resina composta sobre o dente.

Caetano e Nascimento (2022) ressaltam que as facetas diretas feitas com resina composta oferecem diversas vantagens. De acordo com Rocha, Teixeira e Breda (2021), primeiramente, elas são mais conservadoras, exigindo menos desgaste da estrutura dental natural. Isso é fundamental para preservar a saúde do dente subjacente a longo prazo, afirma Bernardes et al. (2019). Além disso, as facetas diretas podem ser aplicadas em uma única sessão, proporcionando resultados imediatos e economizando tempo para o paciente.

Outro ponto relevante, ressaltado por Rodrigues e Rufino (2021), é a capacidade da resina composta de mimetizar com precisão a estética e a cor dos dentes naturais. Com resina composta, é possível criar camadas e texturas que se assemelham de maneira impressionante à estrutura dentária natural, resultando em restaurações estéticas e harmoniosas. Além disso, a resina composta é altamente adaptável, o que permite a personalização de cada caso clínico para atender às necessidades específicas do paciente.

Caldas (2020) aponta que a durabilidade das restaurações com resina composta também é notável, desde que o material seja aplicado e mantido corretamente. Embora as facetas de porcelana ou cerâmica sejam conhecidas por sua resistência, a resina composta moderna pode alcançar níveis de durabilidade satisfatórios e é mais facilmente reparável em caso de danos.

Além das facetas, Suarez (2022) ressalta que outras técnicas frequentemente usadas na reanatomização de dentes conóides incluem o uso de coroas, lentes de contato dentais e implantes. Embora essas opções tenham suas próprias aplicações e vantagens, é importante ressaltar que a resina composta oferece um nível de versatilidade e personalização que muitas vezes a coloca em vantagem em termos de reanatomização precisa e estética.

Para Rodrigues et al. (2022), no contexto de implantes dentários, por exemplo, a resina composta pode ser usada para a criação de próteses provisórias ou restaurações temporárias, oferecendo uma solução estética enquanto o implante se integra ao osso. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais a resina composta é uma escolha popular em muitos procedimentos dentários.

Em contraste, Detogni et al. (2020) apontam que coroas e lentes de contato dentais, que muitas vezes são feitas de porcelana ou cerâmica, podem ser mais apropriadas em casos de reanatomização mais complexa ou quando é necessário um alto nível de resistência. No entanto, elas podem ser mais invasivas em relação ao desgaste dentário e exigir mais tempo de preparação e confecção.

Segundo Campagnolo et al. (2019) a qualidade da reanatomização com resina composta é notável porque ela oferece uma combinação única de preservação da estrutura dental, estética de alta qualidade e versatilidade. Ela é frequentemente escolhida para restaurações em dentes conóides devido à sua capacidade de imitar a textura e a cor dos dentes naturais de forma excepcional. No entanto, a escolha da técnica ideal deve ser feita com base nas necessidades clínicas específicas de cada paciente, levando em consideração fatores como a extensão da reanatomização, o estado da estrutura dental original e as preferências do paciente.

Dos Santos e Da Silva (2021) afirmam que a colaboração entre o paciente e o profissional de odontologia é fundamental para garantir que a técnica

escolhida atenda aos objetivos estéticos e funcionais desejados, sempre com o compromisso de proporcionar resultados de alta qualidade e a satisfação do paciente em mente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nesta revisão bibliográfica, foi possível concluir que a resina composta é o material restaurador mais utilizado no tratamento de incisivos laterais conóides, por todas suas vantagens clínicas. Apesar de diversos fatores serem considerados para o planejamento restaurador como o material utilizado, a oclusão e a necessidade ou não de ortodontia prévia. As resinas compostas são excelentes materiais para restauração direta em dentes com a forma conóide em anteriores, restabelecendo satisfatoriamente a estética e a função.

REFERÊNCIAS

DE ARAÚJO, Isabela Dantas Torres et al. Reabilitação estética anterior com resina composta: relato de caso. **Revista ciência plural**, v. 5, n. 1, p. 89-101, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/17947> acesso em: 17 nov.2022

BERNARDES, Aline M. et al. Influência do Método de Síntese e do Tratamento Térmico na Fotoluminescência de Nanocompósitos de Céria Dopada com Gadolínio/Zircônia. *Revista Processos Químicos*, v. 13, n. 26, p. 81-88, 2019. Disponível em: https://ojs.rpqsenai.org.br/index.php/rpq_n1/article/view/543 acesso em: 20 dez.2022

CAETANO, Clarisse Pereira; NASCIMENTO, Fernando. Importância da técnica de faceta direta na estética do sorriso: revisão narrativa. *Scientia Generalis*, v. 3, n. 2, p. 179-185, 2022. Disponível em: <https://www.scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/448> acesso em: 10 jan.2023

CALDAS, Aparecida Tharlla Leite de. Avaliação in vitro de propriedades mecânicas de resinas compostas com adição de zircônia e de resina composta com adição de zircônia e diatomita utilizadas em restaurações semidiretas. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em:

<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31901> acesso em: 05 jan.2023

CAMPAGNOLO, Valeria et al. Correção de diastemas por meio de restaurações diretas em resina composta: relato de caso clínico. **Revista Expressão Católica Saúde**, v. 4, n. 2, p. 52-60, 2019. Disponível em:

<https://pdfs.semanticscholar.org/4e33/f9cc6a4bc95bc1c95b5b2e9983fe814e0abf.pdf> acesso em: 20 nov.2023

DE SÁ OLIVEIRA, Gabriella et al. Associação entre a odontologia estética e autoestima. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico**, v. 1, p. e3892-e3892, 2020. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/odontologico/article/view/3892>

acesso em: 23 fev.2023

DETOGNI, Anna Caroliny et al. Reanatomização dentária pela técnica direta com guias de silicone: relato de caso clínico. **Pesquisa Clínica e Laboratorial em Odontologia**, 2020. Acesso em:

<https://www.revistas.usp.br/clrd/article/view/171848> acesso em: 15 jan.2023

DOS SANTOS, Rebeka Rocha; DA SILVA LIMA, Daniel. Muralha em silicone translúcido, uma técnica para restaurações em dentes anteriores: Relato de caso Translucent silicone wall, a technique for anterior tooth restorations: Case report. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 119371-119382, 2021. Disponível

em:<https://scholar.archive.org/work/5valxa5w5vcohbruusfumqokcq/access/wayback/https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/41733/pdf> acesso em: 20 out.2022

MELO, Ana Karolina Vieira; VASCONCELOS, Marcelo Gadelha; VASCONCELOS, Rodrigo Gadelha. A importância do ensaio restaurador

(MOCKUP) e do planejamento digital por meio do digital smile design (DSD) na prestação de procedimentos estéticos odontológicos previsíveis e harmoniosos: revisão de literatura. Rev. Salusvita (Online), p. 795-810, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1052125> acesso em: 30 jan.2023

OLIVEIRA, Raul Patrício. Reanatomização de incisivos laterais conóides: uma revisão de literatura. Odontologia-Tubarão, 2019. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/9944> acesso em: 20 de set.2023

PINHEIRO, Juliana et al. A importância da anatomia dentária para a odontologia: revisão de literatura. Revista Pró-UniverSUS, v. 11, n. 1, p. 98-102, 2020. Disponível em: <http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/rpu/article/view/213> acesso em: 16 set.2023

ROCHA, C. K.; TEIXEIRA, Philipe Rocha; BRENDA, P. L. Importância da estética do sorriso na autoestima/Importance of smile aesthetics in self-esteem. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 6, p. 25867-25876, 2021. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/xxj6qpfxvvhpmj6sjqrkwcp3m/access/wayback/https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/download/39935/pdf> acesso em: 04 set.2023

RODRIGUES, C. B. et al. Restauração direta em dente anterior fraturado utilizando guia de silicone adaptada: relato de caso. Anais, 2022. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003119081> acesso em: 30 jan.2023

RODRIGUES, Carla Vanessa; RUFINO, Bianca Ruiz. O efeito de reforço da nano-zircônia na resistência transversal da base de prótese acrílica reparada. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 3, n. 6, p. 06-29, 2021. Disponível em:

<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/176> acesso em: 19 set.2023

RUSCHEL, Vanessa Carla et al. Compósitos em Incisivos Laterais Conoides: Ciência e Arte. Clínica-International Journal Of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v. 12, n. 1, p. 42-49, 2016. Disponível em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/08/1198/artigo-c_345.pdf acesso em: 16 set.2022

SANTOS, Elisabeth Karoline dos et al. Aplicação do ensaio restaurador mock up e planejamento digital nos tratamentos odontológicos. 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/191158/TCC-%20ELISABETH%20FINAL-%20versao%20BU.pdf?sequence=1> acesso em: 20 dez.2022

SILVA, Fiana Fernanda Feitoza da; NUNES, Jessica de Oliveira. A influência das partículas de carga no acabamento e polimento das restaurações de resina composta.2019 disponível em:

<http://repositorio.saolucas.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3424/Fiana%20Fernanda%20Feitoza%20C%20Jessica%20de%20Oliveira%20A%20influ%C3%Aancia%20das%20particulas%20de%20carga%20no%20acabamento%20e%20polimento%20das%20restaura%C3%A7%C3%B5es%20de%20resina%20composta.pdf?sequence=1&isAllowed=y> acesso em: 05 set.2023

SUAREZ, Alexandre Vicente Garcia. Avaliação da resistência de união de reparos em resina composta através do teste de cisalhamento após envelhecimento artificial. **Revista da JOPIC**, v. 4, n. 8, 2022. disponível em:

<https://revista.unifeso.edu.br/index.php/jopic/article/view/1996/0> acesso em: 10 set.2023

VIDAL, Andréia Prado Cortizo et al. Digital smile design (DSD): influência na percepção e preferência do paciente e do cirurgião-dentista quanto a estética do sorriso no Mock up. 2018. Disponível em:

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/9103/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Andreia%20Prado%20Cortizo%20Vidal%20-%202018.pdf>

acesso em: 30 set. 2023

KIM, Kyou-Li; NAMGUNG, Cheol; CHO, Byeong-Hoon. O efeito do desempenho clínico nas estimativas de sobrevivência de restaurações diretas. *Odontologia Restauradora e Endodontia*, v. 1, pág. 11-20, 2013. Disponível em: <https://synapse.koreamed.org/articles/1090002> acesso em 08 set.2023

VELOSO POPOFF, Daniela Araújo et al. Desempenho clínico de dois anos de restaurações de compósitos à base de dimetacrilato reparadas com um compósito à base de silorano. *Revista de Odontologia Adesiva*, v. 6, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Raquel-Ferreira-10/publication/269766186_Two-Year_Clinical_Performance_of_Dimethacrylate-based_Composite_Restorations_Repaired_with_a_Silorane-based_Composite/links/54f631930cf21d8b8a5c2934/Two-Year-Clinical-Performance-of-Dimethacrylate-based-Composite-Restorations-Repaired-with-a-Silorane-based-Composite.pdf acesso em: 25 set 2023

¹ Acadêmico de odontologia. E-mail: cleidianyvitor3@gmail.com Artigo apresentado a unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

² Acadêmico de odontologia. E-mail: nicolecostagonzaga@hotmail.com Artigo apresentado a unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

³ Professor orientador do curso de odontologia. E-mail: paulo.carvalho@gruposapiens.com.br Artigo apresentado a unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em odontologia (Porto Velho/RO, 2023.

⁴ Professores orientadores, professores do curso de Odontologia. UNISAPIENS.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de

consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil